

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕЖДУ МОЛОДЫМИ ЖЕНЩИНАМИ.

Сотволдиева Хамидахон Мухаммаджан кизи

курсанта Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Аннотация Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день изложено предложение, направленное на предотвращение их совершения преждевременно, а также выявление причин и условий совершения различных правонарушений, совершаемых молодыми женщинами, сохранение статуса рекомендаций и применяемых мер.

Ключевые слова: женщины, преждевременная профилактика, нарушение, мера.

Annotation The relevance of this topic lies in the fact that today a proposal has been outlined aimed at preventing their commission prematurely, as well as identifying the causes and conditions of various offenses committed by young women, preserving the status of recommendations and measures applied.

Keywords: women, premature prevention, violation, measure.

Достигнув независимости, наша страна начала формировать собственную независимую позицию в политике борьбы с преступностью. В связи с этим были проведены комплексные реформы в судебной сфере, вместо того чтобы разоблачать виновных после совершения преступлений, наказывать их, компенсировать вред, причиненный жертвам, обеспечивать исполнение приговоров. Предупреждение преступности стало занимать приоритетное место в политике нашего государства по борьбе с преступностью. Это также нашло отражение в недавно принятых законах о независимости, поправках и дополнениях к законам. В связи с этим был принят указ президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года "О

мерах по коренному совершенствованию деятельности в области поддержки женщин и укрепления института семьи". Это признак высокого уважения, с которым относятся к женщинам в нашем обществе. Но, к сожалению, наблюдается рост числа преступлений, совершаемых среди молодых женщин. Можно заметить, что хотя преступления, совершенные на стороне женщин, составляют 12,5% от общего числа преступлений, то есть значительно меньше, но совершенные ими преступления намного опережают их по негативным последствиям. Подтверждением нашего мнения является то, что 16% преступлений, совершенных женщинами в течение 2021 года, были мошенничеством, 14% - экономическими преступлениями и 11,4% - кражами со взломом. В то же время состояние дел в этой сфере свидетельствует о наличии ряда системных проблем и недостатков, препятствующих всесторонней поддержке женщин, организации адресной работы с ними, укреплению духовно-нравственной среды в семьях и созданию эффективных механизмов оздоровления.

Согласно результатам проведенного исследования, женщины могут рассматривать в качестве мотивирующих факторов для совершения преступлений следующее:

- недостатки, допущенные при адресной организации профилактики правонарушений среди женщин с участием министерств, ведомств и организаций на местах;
- недостаточная работа по адресной поддержке женщин, нуждающихся в помощи и находящихся в трудном социальном положении;
- медлительность работы в частном порядке с безработными и социально неактивными женщинами, которые ранее были судимы, состоят на профилактическом учете;
- нехватка кадров для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования в сфере работы с женщинами.

По этой причине, в качестве основной задачи старшего инспектора профилактики по женским вопросам, созданного на местах, именно среди женщин организуется профилактика нарушений по месту жительства. Старшие инспекторы по профилактике по женским вопросам при выполнении этих задач: а) выявлять и устранять причины и условия, вызывающие негативные ситуации среди женщин; б) изучать и решать социальные проблемы женщин; в) должны основываться на принципах налаживания сотрудничества с государственными органами, институтами гражданского общества и представителями общественности.

Особое значение имеет тот факт, что инспекторы по работе с женщинами эффективно обеспечивают взаимодействие с государственными органами и различными организациями, и не будет преувеличением сказать, что в этом отношении достигнут определенный прогресс. Совокупное высказывание привело к гораздо более низкому уровню женской преступности.

Также необходимо регулярно предотвращать преступления между женщинами и принимать конкретные меры по борьбе с ними. К ним могут относиться:

- организация и координация мероприятий по реализации программных целей и задач в области профилактики нарушений социальной реабилитации и адаптации женщин;
- от правонарушения к жертве, асоциальному поведению, склонности к совершению правонарушения, оказанию правовой, социальной, психологической, медицинской, педагогической и других видов помощи женщинам, совершившим правонарушение, например, разработке мер, направленных на привитие им норм и правил поведения, принятых в обществе;
- способствовать оздоровлению социально-духовной среды в обществе, участвовать в работе по повышению активности граждан в борьбе с

правонарушениями, преступностью, религиозным экстремизмом и терроризмом;

- у населения, прежде всего, на первом месте стоит формирование правового сознания у женщин и повышение правовой культуры, участие в систематическом осуществлении правовой пропагандистской работы между ними;
- помощь в социальной реабилитации и адаптации женщин, освобожденных из исправительных учреждений;

Кроме того, вместо должности консультанта по религиозно-просветительским и духовно-нравственным вопросам воспитания Ассамблеи граждан введена должность специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях, сохранена процедура передачи в структуру районных, городских женских комитетов соответствующих государственных подразделения и финансирование за счет местных, было установлено назначение уважаемых и активных женщин, которые могли бы положительно влиять на национально-религиозные традиции и вопросы сохранения и развития традиций.

Использованные дополнения:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в области поддержки женщин и укрепления института семьи;
2. Указ президента Республики Узбекистан от 5 марта 2021 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки женщин, обеспечению активного участия молодежи в жизни общества;